

COMPARACIÓN DEL EFECTO MITOGÉNICO EN *Escherichia coli* DE LA INSULINA MODIFICADA LISPRO Y LA HORMONA DE SECUENCIA REGULAR HUMULIN

COMPARISON OF THE MITOGENIC EFFECT IN *Escherichia coli* OF THE MODIFIED INSULIN LISPRO AND THE REGULAR SEQUENCE HORMONE HUMULIN

ALEXANDER GIL TORRES^{1,2,*}, JUANA LEDIA TRIANA^{1,2}

Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, ¹Instituto de Investigaciones Biomédicas Dr. Francisco J. Triana Alonso (BIOMED-UC), ²Escuela de Bioanálisis, Departamento Clínico Integral, Maracay, Venezuela

*Correspondencia: Alexander Gil Torres , E-mail: giltorresalexander@gmail.com

RESUMEN

Escherichia coli responde a la acción de la insulina humana y es un sistema ideal para su estudio. Hasta los momentos, no hay reportes en bacterias sobre el efecto de las insulinas modificadas utilizadas en los tratamientos de la Diabetes Mellitus (DM). En este trabajo se analizó la capacidad mitogénica de la insulina modificada Lispro (Humalog) sobre la cepa ATCC 25922 de *E. coli* en forma comparativa con la insulina de secuencia regular (Humulin). Los cultivos se realizaron en medio Luria Bertani (LB) con diversas concentraciones de las insulinas comerciales (0,1-2,0 UI/mL) y glucosa (1-5 mM). El crecimiento celular se siguió por A₆₀₀ o conteo de células. Ambas insulinas, entre 0,1 y 1 UI/mL, estimularon el crecimiento con diferentes intensidades, observándose el máximo efecto a 0,5 UI/mL: 60% Humulin y 51% Humalog en las fases logarítmica temprana y prelogarítmica, respectivamente. Además, Humalog tuvo 1,6 veces mayor velocidad inicial de proliferación, lo que indica una acción más rápida y mayor capacidad mitogénica. La glucosa inhibió la proliferación bacteriana en LB (25-35% para 1 y 2 mM, 40% para 5 mM en la fases prelogarítmica o logarítmica temprana), lo que sugiere un mecanismo de represión catabólica por acción del carbohidrato. Humalog parece tener mayor potencia para actuar sobre una vía metabólica y esto originaría mayor dificultad para la reorganización del flujo metabólico hacia otra ruta de señalización. Los resultados sugieren que microorganismos responsables de enfermedades infecciosas en pacientes con DM podrían ser estimulados a crecer por los tratamientos hormonales, incluyendo Humalog.

PALABRAS CLAVE: *E. coli*, insulina, crecimiento bacteriano.

ABSTRACT

Escherichia coli responds to the action of human insulin and is an ideal system for its study. Until now, there are no reports about the effect on bacteria of the modified insulins used in the treatment of Diabetes Mellitus (DM). In this study, the mitogenic capacity of the modified insulin Lispro (Humalog) on the strain ATCC 25922 of *E. coli* in comparative form with the regular sequence insulin (Humulin) was analyzed. The cultures were carried out in Luria Bertani medium (LB) with various concentrations of commercial insulins (0.1-2.0 IU/mL) and glucose (1-5 mM). Cell growth was followed by A₆₀₀ or cell count. Both insulins, between 0.1 and 1 IU/mL, stimulated growth with different intensities, observing the maximum effect at 0.5 IU/mL: 60% Humulin and 51% Humalog in the logarithmic and prelogarithmic phases, respectively. Humalog had 1.6 times the initial rate of proliferation, indicating faster action and greater mitogenic capacity. Glucose inhibited bacterial proliferation in LB (25-35% for 1 and 2 mM, 40% for 5 mM in the early logarithmic or logarithmic phases), which suggests a mechanism of catabolic repression by carbohydrate action. Humalog seems to have greater potency to act on a metabolic pathway and this would cause greater difficulty for the reorganization of the metabolic flow towards another signaling route. The results suggest that microorganisms responsible for infectious diseases in patients with DM could be stimulated to grow by hormonal treatments, including Humalog.

KEY WORDS: *E. coli*, insulin, bacterial growth.

INTRODUCCIÓN

Una deficiencia en la producción o secreción de insulina, y/o la baja sensibilidad de las células blanco a la acción de la hormona producen la enfermedad conocida como Diabetes Mellitus (DM). La Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) y la tipo 2 (DM2) son las más prevalentes, e independientemente del tipo de enfermedad, la característica principal es la hiperglicemia

sanguínea (Brunetti *et al.* 2014). La patología a largo plazo origina el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, infecciones generalizadas (pie diabético), daños renales, cerebrales y oculares (Olokoba *et al.* 2012). Los tratamientos aplicados en la DM (diversos fármacos e insulina humana obtenida por ADN recombinante) tienen como objetivo final tratar de compensar la deficiencia de insulina o de su acción. Para alcanzar ese objetivo es necesario

conocer los mecanismos de regulación genética de la hormona, que hasta los momentos no han sido del todo aclarados.

En la actualidad estudios sobre la variación hormonal en la cadena evolutiva han determinado que ciertos microorganismos, como hongos y bacterias, responden a la insulina humana de manera similar a como lo hacen las células de mamíferos. Dicha capacidad parece tener relación con la variación a través del tiempo de sustancias antecesoras y parecidas estructuralmente a la insulina detectadas en diferentes hongos y bacterias, además de poseer la misma funcionalidad que la hormona humana (Ferreira De Souza y López 2004). Estos resultados convirtieron a los microorganismos que responden a la insulina como sistemas celulares ideales para estudiar sus efectos moleculares. Las ventajas estarían representadas por su fácil obtención y manipulación (Triana *et al.* 2011, Sarco-Lira 2012).

Otro aspecto importante del uso de microorganismos para estudiar los efectos de la insulina humana es el relacionado con las diversas presentaciones comerciales de la hormona usadas en los tratamientos. En el mercado se encuentra la insulina regular que tiene la secuencia humana exacta, pero tiene el inconveniente de formar hexámeros, lo que resulta en una absorción lenta por los tejidos, y además, debe convertirse a monómeros para ser activa en el enlace con el receptor (Adnan 2007, Sáez *et al.* 2008). Por esa razón, se han diseñado una cantidad de insulinas análogas o modificadas en la región carboxi-terminal de la cadena B con variación de su farmacocinética, que tienen la característica de no formar agregados, aumentando de esta forma su absorción, sobre todo después de las comidas donde hay un aumento de la glicemia circulante. Una de estas insulinas de acción rápida ampliamente utilizada en la DM es la Lispro (Humalog) la cual posee un cambio de secuencia en dos aminoácidos [Pro(28) por Lys y Lys(29) por Pro] (Licea 2014).

Hasta los momentos no se ha realizado ningún estudio en sistemas bacterianos con insulinas análogas. Un sistema ideal sería el de *Escherichia coli* (bacilo Gramnegativo, familia de las Enterobacteriaceae), ya que es de fácil cultivo, crece eficientemente en los medios de uso común y se conoce completamente su composición genética. Las investigaciones realizadas con *E. coli* han demostrado que la insulina de secuencia regular estimula su crecimiento, la expresión de algunos genes y la resistencia a antibióticos (Plotkin y Viselle 2000,

González *et al.* 2011).

Considerando que no hay estudios sobre el efecto de insulinas análogas en bacterias, en este trabajo se analizó la capacidad mitogénica de la insulina comercial Humalog de forma comparativa con la hormona de secuencia regular en una cepa de referencia de *Escherichia coli*. El estudio se realizó bajo diferentes condiciones del medio de cultivo para simular las distintas condiciones de nutrientes que guardan relación con las rutas específicas intracelulares activadas por la insulina en las células de mamíferos. Los resultados obtenidos servirán de base para futuras investigaciones sobre los mecanismos moleculares de la actividad mitogénica entre ambas insulinas, un aspecto que es importante en los tratamientos aplicados en la DM, y para investigaciones en cepas bacterianas aisladas de infecciones en pacientes diabéticos y la resistencia a fármacos por efecto de las diferentes insulinas comerciales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cultivo celular

Todos los ensayos se realizaron con la cepa de referencia ATCC 25922 de *Escherichia coli*, proveniente del Instituto Nacional de Higiene y cultivada en medio líquido Luria-Bertani (LB). Para cada experimento se prepararon 25 mL de un preinóculo (pre-cultivo) fresco en medio LB, donde se inocularon 25 μ L de una suspensión de bacterias criopreservadas que fueron crecidas hasta fase estacionaria. Este pre-cultivo se incubó en condiciones aeróbicas a 37°C con agitación constante, por un lapso aproximado de 15 h.

Para garantizar la homogeneidad del número de células iniciales en todos los ensayos se siguió el siguiente procedimiento: con base a la absorbancia a 600 nm (A_{600}), determinada en un espectrofotómetro Beckman (DU 650) y el número de células por mL determinadas en una cámara de Neubauer del precultivo fresco, se calculó la cantidad necesaria a tomar para inocular una fiola madre que contenía 25 mL de medio LB y obtener una A_{600} de 0,05 ($\sim 590 \times 10^5$ células/mL). Posteriormente, se dispensó un 1 mL de la suspensión bacteriana en tubos de ensayos estériles para realizar los distintos cultivos. Este método garantizó la mayor homogeneidad en el número de células iniciales en el medio de cultivo.

Para determinar el efecto de la insulina sobre el crecimiento bacteriano, se agregaron a los tubos de ensayo previo a la inoculación de las bacterias diferentes cantidades de las insulinas

(Humilin®) y Lispro (Humalog), marca comercial Lilly, para obtener las concentraciones finales de: 0,1; 0,5; 1 y 2 UI/mL. Igualmente, se analizó el efecto sobre el crecimiento celular de diferentes cantidades de glucosa en el medio LB a las concentraciones finales de: 1, 2 y 5 mM. Por otro lado, también se analizó el efecto de las hormonas en presencia de las diferentes concentraciones de glucosa. Todos los ensayos se hicieron con los respectivos controles. Los cultivos se llevaron a cabo a 37°C en condiciones aeróbicas y con agitación constante a 250 rpm y el crecimiento celular se determinó midiendo la A_{600} y/o conteo de células de los mismos a intervalos de 20 minutos durante los primeros 60 minutos del ensayo, y luego cada 30 minutos hasta que los cultivos alcanzaron la fase estacionaria del crecimiento. Con los datos de A_{600} , el número de células y el tiempo, se construyeron las curvas de crecimiento para realizar los respectivos análisis.

Análisis de datos

Se hicieron de cuatro a seis repeticiones de cada ensayo, y los datos fueron organizados y expresados en valores absolutos, utilizándose la media aritmética para obtener los valores promedios del efecto de las insulinas de cada ensayo. Con los datos obtenidos se estimaron las diferencias absolutas y porcentuales de A_{600} entre los cultivos en presencia de los dos tipos de insulina, de glucosa y de los controles, durante diferentes tiempos del crecimiento bacteriano. El diseño de todas las gráficas se llevó a cabo

mediante la utilización del programa EXCEL de Microsoft (versión 2010). Para verificar las diferencias significativas en la capacidad mitogénica de las insulinas en las diferentes condiciones de crecimiento, se realizó el análisis de varianza (ANAVAR) y se utilizó la prueba de múltiples comparaciones contra el control de Dunnett. Para la comparación entre las insulinas se usó la Prueba t de Student. Los análisis se hicieron utilizando el software Statistix 8.0 para Windows.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para determinar el efecto de las insulinas sobre el crecimiento de *E. coli* en medio líquido LB, los cultivos se realizaron en presencia de las diferentes concentraciones de las hormonas indicadas en la metodología y se registró el número de células y/o la A_{600} de los mismos durante un lapso de 330 minutos. En la Figura 1A se muestra un ejemplo de las curvas de crecimiento del control sin las hormonas y en presencia de 0,5 UI/mL de las insulinas comerciales. En el cultivo que contenía a Humulin, el crecimiento de la bacteria fue apreciablemente mayor que en el control durante las diferentes fases de la curva, alcanzando un nivel de crecimiento aproximadamente equivalente en la fase estacionaria (> 270 minutos). Con la hormona modificada Humalog, la curva de crecimiento fue semejante a la del control y las diferencias se observaron en la fase prelogarítmica (0-60 minutos) y logarítmica temprana (60-150 minutos).

Figura 1. Efecto de las insulinas comerciales sobre el crecimiento de *Escherichia coli* en medio líquido Luria Bertani. Cultivos de *E. coli* ajustados a una concentración inicial de bacterias de $0,05 A_{600}/\text{mL}$ (596×10^5 células/mL) fueron incubados en ausencia (Control) y en presencia de 0,5 UI/mL de las insulinas humanas, bajo las condiciones que se indicaron en la metodología. (A) Curvas de crecimiento bacteriano del control y con las insulinas indicadas. (B) Parte inicial de las curvas de crecimiento. Se indica la ecuación de la recta en cada caso, cuya pendiente [$(\Delta \text{células/mL})/\text{min}$] es la velocidad inicial de crecimiento bacteriano.

En la Figura 1B se aprecian dichas diferencias al representar la zona inicial de las curvas de crecimiento. La velocidad inicial de proliferación con Humalog [$10,1 \times 10^5$

(células/mL)/min] fue aproximadamente tres veces superior a la del cultivo control [$3,3 \times 10^5$ (células/mL)/min] y con la hormona de secuencia regular fue alrededor de 2 veces superior al

control [$6,4 \times 10^5$ (células/mL)/min], a su vez, Humalog produjo alrededor de 1,6 veces mayor velocidad inicial de proliferación que Humulin.

Para apreciar claramente los efectos de las hormonas, en la Figura 2A y 2B se representan los porcentajes de crecimiento respecto al control para las diferentes concentraciones ensayadas de las insulinas Humulin y Humalog respectivamente, y los valores fueron registrados durante las diferentes etapas del crecimiento. Los resultados indican un incremento en la proliferación de *E. coli* por efecto de las hormonas, el cual es dependiente de su concentración. Los cultivos que contenían

concentraciones de insulina entre 0,1 y 1 UI/mL, presentaron el mayor crecimiento, con el máximo en 0,5 UI/mL para ambas hormonas y una estimulación respecto al control alrededor de 60% para Humulin y 51% para Humalog. En la Figura 2C se muestran los promedios de los porcentajes de las máximas estimulaciones respecto al control obtenidos en las curvas de crecimiento bacteriano para las diferentes concentraciones de las hormonas. La tendencia de estimulación por las distintas concentraciones de ambas insulinas es semejante, observándose que el intervalo de concentración donde las hormonas ejercen sus efectos se encuentra aproximadamente entre de 0,1 y 1 UI/mL.

Figura 2. Efecto de las diferentes concentraciones de las insulinas comerciales sobre el crecimiento de *Escherichia coli* en medio líquido Luria Bertani. En cada caso se representa el porcentaje de crecimiento bacteriano con las diferentes concentraciones de las insulinas comerciales (0,1-2 U/mL) respecto al control sin las hormonas. Porcentajes durante las curvas de crecimiento en presencia de: (A) Humulin y (B) Humalog. (C) Porcentajes de máxima estimulación con las hormonas frente al control. (D) Promedios con la desviación estándar de los porcentajes de máxima estimulación con las hormonas frente al control. Los datos corresponden a 6 ensayos independientes. Prueba de múltiples comparaciones con el control de Dunnett: ** $P < 0,0001$; * $P < 0,05$. Prueba *t*: $\diamond P < 0,05$ para la comparación entre Humulin y Humalog a cada concentración sobre el efecto en el crecimiento bacteriano.

La diferencia principal fueron los valores inferiores de estimulación máxima observados con Humalog respecto a Humulin para todas las concentraciones ensayadas, y en la Figura 2D se muestra que para las concentraciones de 0,1; 1 y 2 UI/mL de Humalog, los valores de estimulación fueron significativamente inferiores a los detectados con Humulin. Los resultados en general indicaron que en el medio líquido Luria Bertani hay un incremento en la proliferación de *E. coli* por efecto de las hormonas comerciales

con algunas diferencias en su acción.

También se determinó el efecto de las insulinas comerciales variando las condiciones de nutrientes en el medio de cultivo. La variación consistió en agregar diferentes cantidades de glucosa al medio Luria Bertani hasta concentraciones de 1, 2 y 5 mM, como se indicó en la metodología. En la Figura 3 se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos con las dos hormonas a la concentración (0,5 UI/mL) donde

se observó el máximo efecto hormonal sobre el crecimiento en el medio Luria Bertani.

En primer lugar, se analizó el efecto de la glucosa en el crecimiento bacteriano. La presencia de las diferentes concentraciones de glucosa en el medio de cultivo no ejercieron un

efecto estimulador en el crecimiento de esta cepa de *E. coli*, en su lugar, se observaron inhibiciones respecto al control (LB), que alcanzaron valores máximos entre 25-35% para 1 y 2 mM de glucosa y alrededor de 40% para 5 mM del carbohidrato (Fig. 3, gráficas de Glucosa 1, 2 y 5 mM).

Figura 3. Efecto de las insulinas comerciales sobre el crecimiento de *Escherichia coli* en diferentes concentraciones de glucosa. En cada caso se representa el porcentaje de crecimiento bacteriano respecto al control en medio LB. (A→F) Los cultivos se realizaron en presencia de: Glucosa (1, 2 o 5 mM); 0,5 UI/mL (Humulin o Humalog); 0,5 UI/mL (Humulin o Humalog + Glucosa (1, 2 o 5 mM)).

Al añadir Humulin más glucosa a los medios LB (Fig. 3A, B y C), fue evidente que no se detectó el efecto inhibitorio del carbohidrato en la fase temprana de crecimiento, a excepción del ensayo con 1 mM glucosa (Fig. 3A). Con esta concentración se produjo una inhibición máxima alrededor del 20% respecto al control en la fase logarítmica temprana (90 min), para recuperarse luego hasta una estimulación de aproximadamente 90% respecto al control, el efecto disminuyó a lo largo de toda la fase logarítmica, y el perfil estimulador fue semejante al obtenido únicamente con Humulin

en el medio de cultivo, pero desplazado en el tiempo de crecimiento. Cuando al medio de cultivo conteniendo a Humalog se le añadió glucosa (Fig. 3D, E y F) los resultados fueron diferentes a los obtenidos con Humulin. Todas las concentraciones del carbohidrato más Humalog produjeron una disminución de la estimulación del crecimiento en relación a la estimulación que ocasionó la hormona sola en el medio LB.

Los porcentajes respecto al control (medio LB) de máxima variación durante el crecimiento

celular de *E. coli* bajo todas las condiciones de nutrientes mostrados en la Figura 3, se resumen en la Figura 4A. Los resultados muestran

claramente la diferencia entre ambas hormonas en cuanto al máximo efecto producido cuando está presente la glucosa.

Figura 4. Efectos máximos de las insulinas comerciales sobre el crecimiento de *Escherichia coli* y sobre la velocidad inicial de proliferación en las diferentes concentraciones de glucosa. (A) Porcentaje de máxima variación del crecimiento bacteriano respecto al control en medio LB. (B) Velocidad inicial de crecimiento de *E. coli*. Se representa la velocidad de proliferación bacteriana ($\Delta A_{600}/\text{min}$) en la etapa prelogarítmica de la curva de crecimiento. (A) y (B). Se usaron 0,5 UI/mL de las hormonas. G: glucosa. Se indican las diferentes condiciones de los cultivos. Los datos corresponden al promedio de cuatro ensayos independientes con la desviación estándar. Prueba de múltiples comparaciones con el control de Dunnett: ** $P < 0,0001$ y * $P < 0,05$ respecto al control. $\blacklozenge P < 0,05$; $\square P < 0,0001$ respecto a los ensayos con Humulin. $\triangle P < 0,0001$; $\blacktriangle P < 0,05$ y $\blacklozenge P < 0,0001$ respecto a los ensayos con Humalog.

Los efectos que las hormonas causaron en el momento inicial del crecimiento bacteriano bajo las diversas condiciones de nutrientes, pueden ser importantes para establecer posibles diferencias de acción. En ese sentido, se determinaron las velocidades iniciales de crecimiento celular en la etapa prelogarítmica (Fig. 4B). Los ensayos que contenían Humulin más glucosa en las concentraciones de 2 y 5 mM tuvieron una velocidad de crecimiento significativamente superior (24 y $29,7 \times 10^{-4} \Delta A_{600}/\text{min}$, respectivamente) a los cultivos que solo contenían a la hormona ($18 \times 10^{-4} \Delta A_{600}/\text{min}$). Lo contrario se observó con la concentración de 1 mM del carbohidrato ($7 \Delta A_{600}/\text{min}$). En los cultivos con Humalog más glucosa, la velocidad inicial fue significativamente inferior a los cultivos en presencia de la hormona sin el carbohidrato. Los resultados indican que las hormonas actúan con diferencias en cuanto el efecto inicial sobre la proliferación celular. Los resultados de este trabajo muestran, que tanto en el medio LB, como en el medio LB suplementado con glucosa, las células de *E. coli* no parecen responder igual ante las dos hormonas en un momento dado del crecimiento.

En otras investigaciones se ha analizado el efecto de la insulina de secuencia regular en *E. coli* (Plotkin y Viselle 2000, Triana *et al.* 2008) y los resultados son semejantes a los encontrados en este trabajo en cuanto a la máxima estimulación en el crecimiento celular. Sin

embargo, no hay reportes del efecto de hormonas modificadas utilizadas en los tratamientos de la DM, como es el caso de Humalog. En este trabajo se demostró que la insulina con el cambio de prolina por lisina en la posición 28, y de lisina por prolina en la posición 29 de la cadena beta, es capaz de estimular el crecimiento bacteriano en el medio LB de manera similar a como lo hace la hormona de secuencia regular y en cierto intervalo de concentración (alrededor de 0,5 UI/mL). La principal diferencia observada en este medio fue el tiempo de acción de ambas hormonas (Fig. 2A y B).

La insulina de secuencia regular tuvo su máximo efecto estimulador en el crecimiento bacteriano en la fase logarítmica temprana y este efecto continuó con menor intensidad a lo largo de toda la fase logarítmica. La insulina Humalog tuvo su máxima acción en la etapa prelogarítmica del crecimiento y el efecto desapareció en la fase logarítmica temprana, es decir, su acción fue más rápida que la insulina de secuencia regular, además de aumentar la velocidad de proliferación inicial en relación a Humulin (Fig. 1B). Aún con las diferencias, esto indica que la acción estimulante sobre el crecimiento celular de ambas hormonas es prolongada y persiste por varias generaciones, bien sea directamente o a través de un mecanismo que es activado al principio y luego persiste durante todo el crecimiento. Esta forma de acción de las hormonas sobre el crecimiento bacteriano

posiblemente guarde relación con la manera en que las insulinas actúan en las células eucariotas para la incorporación de glucosa. Las hormonas modificadas no permiten la formación de agregados insulínicos y su interacción con el receptor y acción es más rápida (Licea 2014).

De los resultados también se deduce que Humalog en relación a Humulin, tiene mayor carácter mitogénico sobre las células bacterianas, debido a su acción más rápida. Con un suministro continuo de nutrientes y de hormonas, habrá en un tiempo dado en el medio un mayor número de células con Humalog. Esta característica es similar a los reportes en eucariotas superiores sobre la potencia metabólica y mitogénica de los diferentes análogos de insulina, y relacionada con su aumento de afinidad por el receptor de la hormona y por el receptor del factor de crecimiento 1 (IGF-1) (Rakatzki *et al.* 2003), así como la incidencia de varios tipos de cánceres (colon, endometrial y de mama) (Xu *et al.* 2014). Hasta los momentos no se han reportado receptores hormonales en bacterias, sin embargo, en la levadura *S. cerevisiae* se encontró un complejo proteico de membrana que es sensible a la insulina humana y actúa de manera similar al de eucariotes superiores e interviene en el metabolismo de carbohidratos (Müller *et al.* 1998).

Por analogía, en bacterias como *E. coli* que responden a la insulina debería existir algún componente a nivel de membrana donde la hormona ejerza su interacción y se activen señales intracelulares. El hecho de observarse una disminución de la estimulación o de inhibición respecto al control al aumentar la cantidad de insulina en el medio (1 y 2 UI/mL) (Fig. 2) indica la posibilidad de sobresaturación de receptores con la consecuente inhibición de la señal. Este efecto es más notorio con Humalog, lo cual se explicaría por su mayor facilidad de interacción con dichos receptores. Se podría inferir entonces que la célula de *E. coli* posee receptores para la hormona con un nivel de saturación correspondiente a una concentración de insulina aplicada al medio. Sin embargo, esta es una hipótesis por comprobar.

Otro aspecto importante a considerar sería el modo de acción intracelular de las insulinas en *E. coli* usando el medio de cultivo LB. Este medio contiene bacto-triptona y extracto de levadura. Por lo tanto, la disponibilidad de biomoléculas en este medio se reduce a péptidos, aminoácidos, nucleótidos y bases nitrogenadas principalmente. La cantidad de carbohidratos simples como la glucosa es de trazas o están ausentes por

completo. Cuando la bacteria es cultivada en este medio, las principales biomoléculas para ser usadas en los procesos catabólicos y generar energía intracelular deben ser los aminoácidos del medio, y esto eleva la concentración de AMPc, que a su vez provoca que los procesos catabólicos no se inhiban. De los componentes principales del medio LB, los aminoácidos son la mejor fuente de energía disponible, ya que degradar bases nitrogenadas para tal efecto, sería muy ineficiente por el trabajo químico que hay que efectuar en su degradación. Por lo tanto, el uso de los esqueletos carbonados de los aminoácidos sería la alternativa más viable. Al agregar insulina al medio, esta podría activar, por ejemplo, el transporte de aminoácidos en la membrana celular y ello explicaría la estimulación de la división celular por las hormonas (Kim y Novak 2007).

Cuando se agregó glucosa en cantidades variables al medio de cultivo LB, el carbohidrato no estimuló el crecimiento de *E. coli* bajo las condiciones ensayadas (Fig. 3), en su lugar, se observó inhibición respecto al control (medio LB), y esta inhibición dejó de tener efecto a medida que el cultivo entró en la fase logarítmica de crecimiento, aunque nunca la proliferación celular en presencia de glucosa llegó a superar al control. Es bien conocido que la glucosa es mejor fuente energética que los aminoácidos. Sin embargo, hay que considerar las condiciones en que se llevaron a cabo los experimentos. Los cultivos se iniciaron usando un pre-inóculo crecido en medio LB. Por lo tanto, las bacterias debían tener activas todas las vías metabólicas para utilizar los insumos que este medio les ofrece: aminoácidos y bases nitrogenadas principalmente. Lo más probable es que al añadir glucosa al medio LB debió ocurrir una represión catabólica y disminución de los niveles de AMPc, provocando que muchos operones inducibles para procesar los insumos del medio LB dejaran de ser transcritos, un mecanismo que ya se ha descrito en *E. coli* (Kotte *et al.* 2014). Este efecto puede explicar la inhibición inicial del crecimiento en presencia del carbohidrato. Al mismo tiempo debieron activarse las vías para metabolizar a la glucosa, y esto correspondería con la recuperación y estimulación del crecimiento para alcanzar finalmente al control en medio LB. A nivel molecular, esta adaptación requiere una importante reorganización del flujo metabólico central del carbono, con la represión de genes gluconeogénicos y la inducción de genes glicolíticos, como ya se ha reportado en *E. coli* (Kao *et al.* 2005), especialmente los que participan en las reacciones de la gluconeogénesis (*pckA*, *maeb*, *sfcA*), y la ruta de Embden-Meyerhoff (Keseler *et al.* 2009).

El resultado obtenido en este trabajo, con relación al efecto inhibitorio momentáneo sobre el crecimiento celular al añadir glucosa al medio LB no es extraño, pues desde los primeros estudios de la fisiología bacteriana, la inoculación de una población bacteriana en un nuevo medio ha sido conocida por resultar en un período donde no hay proliferación aparente antes del crecimiento en la nueva fuente de nutrientes. Esta fase latente se atribuye clásicamente a la duración del requisito de la adaptación bioquímica en las células individuales, que se cree cambian homogéneamente en respuesta al nuevo sustrato. Sin embargo, las últimas investigaciones plantean que el tiempo de retraso aparente con el cambio de nutrientes es causado por el crecimiento exclusivo inicial de una pequeña subpoblación fenotípica que se adapta rápidamente al cambio y el resto entra en un estado latente hasta que las condiciones vuelvan a ser las originales. Sin embargo, las últimas investigaciones plantean que el tiempo de retraso aparente en el crecimiento bacteriano con el cambio de nutrientes es causado por el crecimiento exclusivo inicial de una pequeña subpoblación fenotípica que se adapta rápidamente al cambio y el resto entra en un estado latente hasta que las condiciones vuelvan a ser las originales (Kotte *et al.* 2014).

Al adicionar diferentes cantidades de glucosa e insulina Humulin al medio LB (Fig. 3A→C), no se detectó la respuesta inhibitoria característica sobre el crecimiento que ocasionó la presencia de glucosa solamente, en su lugar, se detectó una estimulación que alcanzó valores máximos semejantes a los cultivos en presencia de la insulina sin el carbohidrato (Fig. 3 y 4A). Esto indica que la insulina de secuencia regular más glucosa está provocando una respuesta celular diferente a la obtenida solo en presencia del carbohidrato. Al examinar las gráficas del porcentaje de estimulación del crecimiento respecto al control (medio LB), se observa que con Humulin en presencia de la menor concentración de glucosa (1 mM) (Fig. 3A), los porcentajes fueron inferiores al control en la etapa prelogarítmica del crecimiento y con un comportamiento semejante a cuando solo se encontraba glucosa en el medio, por lo tanto, se deduce que frente a dos señales contradictorias, por una parte la insulina activando operones del metabolismo de aminoácidos, y por la otra la glucosa activando genes del metabolismo glucolítico, ocurre la represión catabólica al inicio del cultivo disminuyendo la señal de la insulina. Pero, al entrar el cultivo en la fase logarítmica de crecimiento se observó un pulso estimulador sobre el control semejante al

detectado en la presencia solo de Humulin y la estimulación se mantuvo hasta el final con menor intensidad. Dicha estimulación no puede ser atribuida a la señal de la glucosa de manera independiente, es decir, que las señales contradictorias al principio se hayan resuelto a favor de la acción del carbohidrato y hayan dejado sin efecto la acción de la insulina en el medio LB, puesto que la glucosa por sí misma y sin insulina no causó estimulación del crecimiento sobre el control.

Con esta consideración, se podrían argumentar dos explicaciones posibles: la primera es que las señales contradictorias se hayan resuelto a favor de la insulina en el metabolismo de aminoácidos para los requerimientos energéticos y haya quedado sin efecto el uso de la glucosa, y la segunda, que las señales contradictorias se haya resuelto a favor de la glucosa, pero en este caso, es evidente que debió ser con la intervención de la insulina, posiblemente facilitando la activación de operones glucolíticos y favoreciendo la incorporación de glucosa a la célula bacteriana, de esta manera la señal del carbohidrato no sería independiente. La segunda opción parece la más probable, puesto que al aumentar la concentración de glucosa a 2 y 5 mM (Fig. 3B y C), no se detectó represión catabólica al principio del crecimiento bacteriano, sino una respuesta rápida de estímulo de la proliferación celular con un aumento de la velocidad entre 45 y 70% respecto al estímulo inicial que ejerció solo la presencia de Humulin en el medio (Fig. 4B), es decir, que esa respuesta no puede ser atribuida a la insulina de manera independiente, ni tampoco a la glucosa, puesto que de forma individual en el cultivo ambos aditivos no estimularon el crecimiento respecto al control en ese momento del crecimiento celular. De lo anterior se deduce, que el aumento de la concentración de glucosa en el medio facilitaría la acción de la insulina Humulin hacia las vías glucolíticas y el paso de un crecimiento gluconeogénico a un crecimiento glucolítico (Keseler *et al.* 2009).

Los resultados del crecimiento celular con Humalog en presencia de glucosa fueron diferentes a los obtenidos con Humulin (Fig. 3D→F). La glucosa añadida al medio LB inhibió la estimulación de la insulina modificada sobre la proliferación. Por lo tanto, el carbohidrato podría estar provocando la represión catabólica y este efecto tendió a disminuir a medida que aumentaba la concentración del carbohidrato (Fig. 3D→F, Fig. 4).

Los resultados mostraron que Humalog tuvo una acción más rápida respecto a Humulin sobre

el crecimiento en el medio LB y también causo una mayor velocidad inicial de proliferación en el cultivo, y quizás en estas características radique la diferencia entre ambas insulinas al añadir glucosa al medio. Es posible que la señal de Humalog en la ruta gluconeogénica sea más intensa que con Humulin y no se cumple el umbral necesario para cambiar a la vía glucolítica al añadir el carbohidrato, este umbral debería superarse al aumentar la concentración de glucosa y agotarse los nutrientes gluconeogénicos, principalmente en la etapa tardía del crecimiento, y esto fue lo que se observó. Este planteamiento se hace con base en los resultados obtenidos en un trabajo sobre el efecto del cambio de nutrientes glucolíticos a gluconeogénicos en el crecimiento de *E. coli* (Kotte *et al.* 2014). Sólo las células que se abstendrían de un crecimiento muy rápido en glucosa mantenían su capacidad para cambiar al crecimiento gluconeogénico cuando ocurría el agotamiento de la glucosa; las células con una tasa de crecimiento glicolítico muy rápido no podían generar un flujo alto y suficiente en la vía gluconeogénica inicial a través de la ruta Embden-Meyerhoff y entraban en estado latente. Esta observación indicaba una compensación inherente entre la tasa de crecimiento glicolítico y la capacidad para adaptarse al crecimiento en gluconeogénesis. Es evidente que si este es el caso en este trabajo, pero en sentido inverso, la adaptación con Humulin fue más eficiente que con Humalog. Sin embargo, también se infiere que Humalog debe tener mayor capacidad o potencia de activación de las vías de señalización bajo una condición nutricional dada, que en este caso sería inicialmente la gluconeogénica, y por consecuencia la obtención de energía suficiente para una mayor capacidad mitogénica. Sin considerar las diferencias detectadas entre ambas hormonas, los resultados demostraron que las dos insulinas tienen la capacidad de activar la división celular de *E. coli* y pueden estimular el crecimiento bacteriano en diferentes condiciones nutricionales.

CONCLUSIONES

Además del interés puramente bioquímico sobre los mecanismos de acción hormonal, los resultados obtenidos en este trabajo, sugieren la posibilidad de que microorganismos responsables de enfermedades infecciosas en pacientes con DM sean estimulados a crecer por la insulina. El estadio de la patología donde se presenta hiperinsulinemia (primera etapa de la DM2 cuando ocurre la resistencia a la hormona), puede estar asociado a infecciones resistentes y crecimiento bacteriano acelerado. Por otro lado, una vez establecida la patología diabética

muchos de los tratamientos aplicados pueden incluir diversos tipos de insulinas, con difícil regulación en cada paciente, por lo que pueden sufrir frecuentes cuadros de hiperinsulinemia. Si este es el caso, los resultados de este estudio indican que es necesario entender mejor los mecanismos por los cuales las diferentes hormonas usadas en los tratamientos afectan a las células bacterianas para desarrollar mejores tratamientos antibacterianos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADNAN E. 2007. Insulin resistance is an evolutionarily conserved physiological mechanism at the cellular level for protection against increased oxidative stress. *BioEssays*. 29(9):811-818.
- BRUNETTI A, CHIEFARI E, FOTI D. 2014. Recent advances in the molecular genetics of type 2 diabetes mellitus. Review. *World J. Diabetes*. 5(2):128-140.
- FERREIRA DE SOUZA A, LOPEZ J. 2004. Insulin or insulin-like studies on unicellular organism: a review. *Braz. Arch. Biol. Tech.* 6(47):973-981.
- GONZÁLEZ F, GONZÁLEZ R, TRIANA-ALONSO F. 2011. Influencia de las hormonas tiroxina, insulina, glucagón y cortisol en el crecimiento y expresión genética de *Escherichia coli* en medio de cultivo líquido. *Avanc. Cienc. Salud*. 1(1):30-37.
- LICEA M. 2014. Análogos de insulina. *Rev. Cubana Endocrinol.* 17(3):150-157.
- KAO K, TRAN L, LIAO J. 2005. A global regulatory role of gluconeogenic genes in *Escherichia coli* revealed by transcriptome network analysis. *J. Biol. Chem.* 280(43):36079-36087.
- KESELER I, BONAVIDES C, COLLADO J, GAMA S, GUNSALUS R, JOHNSON D, KRUMMENACKER M, NOLAN L, PALEY S, PAULSEN I, PERALTA M, SANTOS A, SHEARER A, KARP P. 2009. EcoCyc: a comprehensive view of *Escherichia coli* biology. *Nucleic Acids Res.* 37(Database issue):D464-D470.
- KIM S, NOVAK R. 2007. The role of intracellular signaling in insulin-mediated regulation of drug metabolizing enzyme gene and protein expression. *Pharmacol. Ther.* 113(1):88-120.
- KOTTE O, VOLKMER B, RADZIKOWSKI J, HEINEMANN M. 2014. Phenotypic bistability

- in *Escherichia coli*'s central carbon metabolism. *Mol. Syst. Biol.* 10:736.
- MÜLLER G, ROUVEYRE N, CRECELIUS N, BANDLOW W. 1998. Insulin signaling in the yeast *Saccharomyces cerevisiae*. 1. Stimulation of glucose metabolism and Snf1 kinase by human insulin. *Biochemistry.* 37(24):8683-8695.
- OLOKOBA A, OBATERU O, OLOKOBA L. 2012. Type 2 Diabetes Mellitus: A review of current trends. *Oman Med. J.* 27(4):269-273.
- PLOTKIN B, VISELLI S. 2000. Effect of insulin on microbial growth. *Curr. Microbiol.* 41(1):60-64.
- RAKATZI I, RAMRATH S, LEDWIG D, DRANSFELD O, BARTELS T, SEIPKE G, ECKEL J. 2003. A novel insulin analog with unique properties LysB3, GluB29 insulin induces prominent activation of insulin receptor substrate 2, but marginal phosphorylation of insulin receptor substrate 1. *Diabetes.* 52(9):2227-2238.
- SÁEZ J, GRANJA V, VALERO M, FERRARI J, HERREROS A, LÓPEZ C. 2008. Insulinoterapia en el medio hospitalario. *Nutr. Hosp.* 23(2):126-133.
- SARCO-LIRA C. 2012. Efecto de la insulina humana en el crecimiento y perfil proteico de *Klebsiella pneumoniae*. Valencia: Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Biología [Disertación Grado Licenciado en Biología], pp. 100.
- TRIANA J, TRIANA-ALONSO F, GONZÁLEZ G, LOZANO G, REGGIO R, FERRERAS AC, BANDEIRA E, PÉREZ-YBARRA LM. 2011. Efecto de la insulina en *Saccharomyces cerevisiae*: estimulación de la actividad enzimática de piruvato quinasa, expresión de proteínas citoplasmáticas y proliferación celular. *Rev. Soc. Ven. Microbiol.* 31(1):48-56.
- TRIANA P, DE FREITAS A, GÓMEZ K. 2008. Estudio de las bacterias que afectan al pié diabético: Crecimiento *in vitro*, efecto de la insulina y susceptibilidad a antibióticos. Maracay: Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina "Dr. Witremundo Torrealba" [Disertación Grado Médico Cirujano], pp. 80.
- XU C, ZHU H, ZHU Y. 2014. Diabetes and cancer: Associations, mechanisms, and implications for medical practice. Review. *World J. Diabetes.* 5(3):372-380.